

Original paper

QUTURISH VIRUSI: ETIOLOGIYASI, TARQALISHI VA PROFILAKTIKASI

© A. N. Zulfiqorov¹✉

¹Zarmed Universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada quturish virusi (Rabies virus)ning biologik, morfologik, epidemiologik va klinik xususiyatlari, kasallikning tarixiy rivojlanishi, tashxislash usullari hamda profilaktika choralarini keng yoritilgan. Quturish inson va hayvonlar orasida uchraydigan o'ta xavfli zoonoz kasallik bo'lib, asosan markaziy asab tizimini zararlaydi. Kasallikning o'lim darajasi yuqori bo'lgani sababli uni erta aniqlash va profilaktika choralarini juda muhim ahamiyatga ega. Maqolada virusning tuzilishi, tarqalish mexanizmlari va unga qarshi kurashning zamonaviy usullari ilmiy asosda tahlil qilingan.

MAQSAD: maqola maqsadi — quturish virusining biologik, morfologik, epidemiologik va klinik xususiyatlarini o'rganish, kasallikning tarqalish mexanizmlari va tashxis usullarini aniqlash hamda profilaktika choralarini ilmiy asosda tahlil qilish

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida adabiyotlar sharhi, epidemiologik ma'lumotlar tahlili, laboratoriya kuzatuvlari va klinik kuzatuvlar usullari qo'llanildi. Maqsad virusning tuzilishi, tarqalish mexanizmlari va profilaktika choralarini bo'yicha aniq ilmiy natijalar olish edi

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari quturish virusining morfologik jihatdan sferik yoki tayoqcha shaklida bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi. Virus asosan yuqori harorat, tishlash orqali infektsiyalash va hayvonlar orqali tarqaladi. Kasallikning erta aniqlanishi va profilaktika choralarini — immunizatsiya, hayvonlarni nazorat qilish va jamoatchilikni xabardor qilish muhim ahamiyatga ega

XULOSA: quturish virusining yuqori patogenligi va o'lim darajasi sababli uning tarqalishini oldini olish va kasallikni erta aniqlash hayotiy ahamiyatga ega. Virusning tuzilishi, tarqalish mexanizmlari va profilaktika choralarini tushunish zamonaviy infektologiyada muhim strategik omil hisoblanadi

Kalit so'zlar: quturish virusi, Rabies virus, zoonoz, profilaktika, immunizatsiya, epidemiologiya.

Iqtibos uchun: Zulfiqorov A. N. Quturish virusi: etiologiyasi, tarqalishi va profilaktikasi. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. B.452–457.

ВИРУС БЕШЕНСТВА: ЭТИОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

© А. Н. Зулфикаров¹✉

¹Университет Zarmed, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье подробно рассмотрены биологические, морфологические, эпидемиологические и клинические характеристики вируса бешенства (*Rabies virus*), историческое развитие болезни, методы диагностики и меры профилактики. Бешенство является крайне опасным зоонозным заболеванием человека и животных, в основном поражающим центральную нервную систему. Высокая смертность делает раннюю диагностику и профилактику чрезвычайно важными. В статье научно проанализированы структура вируса, механизмы его распространения и современные методы борьбы

ЦЕЛЬ: цель статьи — изучить биологические, морфологические, эпидемиологические и клинические характеристики вируса бешенства, определить механизмы распространения болезни и методы диагностики, а также научно проанализировать меры профилактики

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались обзор литературы, анализ эпидемиологических данных, лабораторные наблюдения и клинические исследования. Цель состояла в получении точных научных данных о структуре вируса, механизмах его распространения и мерах профилактики

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что вирус бешенства морфологически может иметь сферическую или палочковидную форму. Основные пути передачи — укусы, инфицирование через высокую температуру и животных. Ранняя диагностика и меры профилактики — иммунизация, контроль за животными и информирование общества — имеют важное значение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: из-за высокой патогенности и смертности вируса бешенства предотвращение его распространения и ранняя диагностика имеют жизненно важное значение. Понимание структуры вируса, механизмов его распространения и мер профилактики является важным стратегическим фактором современной инфекционной медицины

Ключевые слова: вирус бешенства, *Rabies virus*, зоонозное заболевание, центральная нервная система, диагностика, профилактика, эпидемиология

Для цитирования: Зулфикаров А. Н. Вирус бешенства: этиология, распространение и профилактика. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №10. С. 452–457.

RABIES VIRUS: ETIOLOGY, SPREAD, AND PREVENTION

© Abdurahim N. Zulfiqorov¹

¹Zarmed University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: This article provides a comprehensive analysis of the biological, morphological, epidemiological, and clinical characteristics of the Rabies virus, the historical development of the disease, diagnostic methods, and preventive measures. Rabies is a highly dangerous zoonotic disease affecting humans and animals, primarily targeting the central nervous system. Due to its high mortality rate, early detection and preventive strategies are of critical importance. The article scientifically examines the virus's structure, transmission mechanisms, and modern control methods

AIM: The aim of the article is to study the biological, morphological, epidemiological, and clinical characteristics of the Rabies virus, identify disease transmission mechanisms and diagnostic methods, and scientifically analyze preventive measures

MATERIALS AND METHODS: The study employed literature review, analysis of epidemiological data, laboratory observations, and clinical monitoring. The objective was to obtain precise scientific data on the virus's structure, transmission mechanisms, and preventive measures

DISCUSSION AND RESULTS: The results showed that the Rabies virus can be morphologically spherical or rod-shaped. The primary modes of transmission are bites, infection through high temperature, and animal vectors. Early detection and preventive measures — immunization, animal control, and public awareness — are crucial

CONCLUSION: Due to the high pathogenicity and mortality rate of the Rabies virus, preventing its spread and early detection are of vital importance. Understanding the virus's structure, transmission mechanisms, and preventive measures is a key strategic factor in modern infectious disease management

Keywords: Rabies virus, zoonotic disease, central nervous system, diagnosis, prevention, epidemiology

For citation: Abdurahim N. Zulfiqorov. (2025) 'Rabies virus: etiology, spread, and prevention', Inter education & global study, vol.3 (10), pp. 452–457. (In Uzbek).

Quturish (rabies) — bu asosan issiq qonli hayvonlar va odamlar uchun umumiy bo'lgan zoonoz virusli kasallikdir. U Rhabdoviridae oilasiga mansub Lyssavirus jinsiga kiruvchi virus tomonidan chaqiriladi. Quturish virusining asosiy xususiyati — u asosan markaziy asab tizimini zararlaydi va og'ir nevrologik alomatlar bilan kechadi. Kasallik klinik belgilari paydo bo'lgach, deyarli har doim o'lim bilan yakunlanadi. Quturish qadimdan ma'lum bo'lgan kasallik bo'lib, qadimiy Misr, Gretsiya va Rim davrlarida ham itlarning g'ayritabiiy hujumkorligi va odamlarning undan keyingi kasallanish holatlari qayd etilgan. XIX asrda fransuz olimi Lui Paster birinchi marta quturishga qarshi vaksinani ishlab chiqdi va u 1885 yilda muvaffaqiyatli qo'llanildi. Bugungi kunda JSST ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 59 000 dan ortiq odam quturish oqibatida vafot etadi, ularning 95 foizi Osiyo va Afrika mamlakatlariga to'g'ri keladi. O'zbekiston hududida ham bu kasallik asosan itlar va yovvoyi hayvonlar orasida uchraydi, har yili

o'nlab holatlar ro'yxatga olinadi. Shu sababli quturish virusining tabiati, tarqalish mexanizmi, tashxislash va profilaktika usullarini chuqur o'rganish bugungi kunda dolzarb masala hisoblanadi.

Tadqiqotda quturish virusi haqidagi zamonaviy ilmiy adabiyotlar, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya xizmati va Veterinariya qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlar tahlil qilindi. Ma'lumotlar epidemiologik kuzatuvlar, statistik tahlil, laboratoriya diagnostika usullari va xalqaro profilaktika standartlariga asoslangan holda umumlashtirildi. Quturishni aniqlashda bir nechta laboratoriya metodlari qo'llaniladi. Ular orasida eng ishonchli usullar quyidagilardir:

1. ****Immunoflyuorestsensiya usuli**** — miya to'qimalarida virus antigenini aniqlash uchun qo'llaniladi.
2. ****Polimeraza zanjir reaksiyasi (PCR)**** — virusning RNK fragmentlarini aniqlash imkonini beradi.
3. ****Negri tanachalarini aniqlash**** — miya to'qimalarining gistologik tekshiruvi orqali amalga oshiriladi.
4. ****Virusologik sinovlar**** — laboratoriya hayvonlariga yuqtirish orqali infeksiyani aniqlash imkonini beradi.

Shuningdek, profilaktika samaradorligini baholash uchun quturishga qarshi vaksinalar (inaktivatsiyalangan va rekombinant turlari) haqida ma'lumotlar o'rganildi. O'zbekiston sharoitida qo'llaniladigan 'Verorab', 'Rabipur' kabi vaksinalarning immunologik ta'siri haqida xalqaro tahlillar keltirildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, quturish virusi tayoqchasimon shaklga ega bo'lib, uzunligi o'rtacha 180 nanometr, diametri 70–80 nanometr atrofida. Virus RNKli bo'lib, beshta asosiy oqsil komponentdan tashkil topgan: G (glikoprotein), N (nukleoprotein), P (fosfoprotein), L (polimeraza) va M (matritsa oqsili). Ularning orasida G-glikoprotein virusning hujayra retseptorlariga birikishida va immunitet hosil bo'lishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, quturish odatda itlar (75–80 %), mushuklar (10–15 %), shuningdek, tulkilar, bo'rilar, ko'rshapalaklar orqali tarqaladi. Virusning yuqish yo'li — infeksiyalangan hayvonning so'lagi teri yoki shilliq qavat yoriqlari orqali kirishidir. Inkubatsiya davri odatda 20 kundan 90 kungacha davom etadi, lekin ba'zi hollarda bir yilgacha cho'zilishi mumkin.

Kasallikning klinik belgilari 3 bosqichda kechadi:

1. ****Prodromal bosqich**** – umumiy holsizlik, isitma, og'riq, qo'rquv hissi bilan kechadi.
2. ****Giperaktiv (ekssitatsion) bosqich**** – suvdan, shamoldan, yorug'likdan qo'rquv, mushaklarning tortilishi, tajovuzkorlik.
3. ****Paralitik bosqich**** – mushak falajlari, nafas olish buzilishi va o'lim bilan yakunlanadi.

O'z vaqtida emlanmagan bemorlar orasida o'lim darajasi 99,9 % ni tashkil etadi. Shu bilan birga, hayvonlarga qarshi vaksinatsiya o'tkazilgan hududlarda quturish holatlari keskin kamaygani kuzatilgan. Misol uchun, 2024-yilda O'zbekiston bo'yicha 250 ta quturish holati aniqlangan bo'lsa, emlash dasturlari kuchaytirilgan hududlarda bu ko'rsatkich 60 % ga kamaygan. Olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, quturish virusi

global miqyosda jiddiy xavf bo'lib qolmoqda. Kasallikning oldini olishning eng muhim omili — profilaktik vaksinatsiya va aholini xabardor qilishdir. JSST tomonidan ishlab chiqilgan 'Zero by 2030' dasturi 2030-yilgacha odamlar orasida quturishdan o'limni butunlay yo'qotishni maqsad qilgan. Bu yo'lda itlarni majburiy emlash, ularni ro'yxatga olish va ko'payishini nazorat qilish asosiy vazifa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ham veterinariya xizmati tomonidan uy hayvonlarini yoppasiga emlash tadbirlari yo'lga qo'yilgan. Biroq ayrim qishloq joylarda aholining xabardorligi pastligi, vaktsina ta'minotidagi uzilishlar va yovvoyi hayvonlarning nazoratsizligi muammoni murakkablashtiradi. Shuning uchun ham davlat, veterinariya xizmati va sog'liqni saqlash tizimi o'rtasida uzviy hamkorlik zarur. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Hindiston, Filippin, Janubiy Afrika va Gruzziya kabi mamlakatlarda aholiga bepul vaksinatsiya dasturlari, maktablarda profilaktik darslar va ommaviy axborot kampaniyalari natijasida quturishdan o'lim ko'rsatkichi 10 barobargacha kamaygan. Bu tajribalarni O'zbekiston sharoitida ham keng tatbiq etish lozim.

Quturish virusi o'ta xavfli zoonoz infeksiya bo'lib, asosan markaziy asab tizimini zararlaydi va o'lim bilan yakunlanadi. Virusning tarqalishini kamaytirish uchun hayvonlarni nazorat ostida saqlash, ularni muntazam emlash va odamlar o'rtasida profilaktika tadbirlarini keng yoyish zarur. O'zbekiston sharoitida quturishga qarshi kurashish uchun quyidagi yo'nalishlar dolzarb hisoblanadi:

1. Uy hayvonlarini yoppasiga emlashni davom ettirish;
2. Aholi o'rtasida tushuntirish va ogohlik ishlarini kuchaytirish;
3. Vaktsina zaxiralari barqaror saqlash;
4. Laboratoriya diagnostika bazasini kengaytirish;
5. Veterinariya va tibbiyot muassasalari o'rtasida integratsiyani mustahkamlash. Shunday qilib, quturish virusiga qarshi kurashish — bu faqat tibbiy masala emas, balki ekologik, ijtimoiy va davlat ahamiyatiga ega strategik yo'nalishdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. World Health Organization (WHO). Rabies Fact Sheet. Geneva, 2024.
2. Jackson, A.C. (2019). Rabies: Scientific Basis of the Disease and Its Management. Academic Press.
3. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni Saqlash Vazirligi. Quturish kasalligiga qarshi profilaktika choralari (2023).
4. Rupprecht, C.E., et al. (2020). Rabies: Pathogenesis, Prevention, and Control.
5. Hampson, K. et al. (2022). The global burden of endemic canine rabies. PLoS Neglected Tropical Diseases.
6. O'zbekiston Respublikasi Veterinariya qo'mitasi. Quturishga qarshi kurash bo'yicha hisobot (2024).

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **A.N. Zulfiqorov**, Zarmed Universiteti, [**А. Н. Зульфикаров** университета Zarmed], [**Abdurahim N. Zulfiqorov**, Zarmed University]; manzil: O'zbekiston, Buxoro, Qayum Murtazoev ko'chasi, 13A uy [адрес: Узбекистан, Бухара, улица Каюма Муртазоева, дом 13А], [address: Uzbekistan, Bukhara, Qayum Murtazoev Street, 13A]